

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING KASBIY TRANSVERSAL KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi
Qo‘qon universiteti Ta’lim kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak tarbiyachilarning kasbiy transversal kompetensiyalarini rivojlantirish, uning pedagogik faoliyatdagi zaruriyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: bo‘lajak tarbiyachi, transversal kompetensiya, rivojlantirish, psixologik-pedagogik, yangi yondashuvlar, analitik ko‘nikmalar, texnik ko‘nikmalar, tashkiliy ko‘nikmalar, shaxsiy xususiyatlar.

Аннотация. В статье рассматривается развитие профессиональных трансверсальных компетенций будущих педагогов и их необходимость в педагогической деятельности.

Ключевые слова: будущий педагог, трансверсальная компетентность, развитие, психолого-педагогический, новые подходы, аналитические навыки, технические навыки, организаторские навыки, личностные характеристики.

Abstract. The article discusses the development of professional transversal competencies of future educators and its necessity in pedagogical activity.

Keywords: future educator, transversal competence, development, psychological and pedagogical, new approaches, analytical skills, technical skills, organizational skills, personal characteristics.

KIRISH. Bugungi kunda ta’lim jarayonida bo‘lajak tarbiyachilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirish muhim masalalardan biri sanaladi. Bu tarbiyachi oldiga yuqori darajadagi bilim va murakkab kognitiv ko‘nikmalarni shakllantirish zaruratini yuklaydi. Shu jumladan, pedagogika oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak tarbiyachilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishni rag‘batlantiradigan psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratish zarur. Bugungi kunda jamiyatning oldiga qo‘yayotgan talablari kun sayin ortib bormoqda va bu talablarga to‘g‘ri yondashgan holda ularni amalda bajarish pedagogning vazifasidir. Bugun jadal sur‘atlar bilan rivojlanib borayotgan mehnat bozori yangi kasbiy va ilmiy yo‘nalishlar paydo bo‘lishi bilan murakkablashmoqda. Bu esa oliy ta’limda transversal kompetensiyalarga erishish muhimligini ko‘rsatmoqda. Oliy

ta'limning vazifasi talabalarga kelajakdagi kasbiy hayotida muvaffaqiyat qozonishlariga imkon beradigan bilim va malakalarni berishi shart. Biroq, bundan tashqari, oliy o'quv yurtlari talabalarni transversal kompetensiyalarga o'rgatish vazifasini ham o'z zimmasiga olishi va bitiruvchilarning mehnat bozorida muvaffaqiyati uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Biz bilamizki, kompetensiya shaxsning bilganlari bilan emas, balki turli vaziyatlarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun ma'lum bir muhitda foydalanish qobiliyati bilan belgilanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI. Transversal kompetensiyalar ular qayerda bo'lishidan qat'i nazar, har qanday professional vaziyatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan kompetensiyalar to'plami sifatida qaraladi.

Xorijlik olimlar transversal kompetensiyalarni o'rganishda keng miqyosda faoliyat yuritmoqdalar. Ular asosan ta'lim tizimlarining modernizatsiyasi, ishchilarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish va shaxsiy rivojlanish sohalarida transversal kompetensiyalarni o'rganishga katta e'tibor qaratishmoqda. Liane L. O'Dwyer AQSH da pedagogika va ta'lim nazariyasi sohasida transversal kompetensiyalarni o'rganadi. U ko'nikmalarni rivojlantirishning turli usullarini tadqiq qiladi, ayniqsa, o'quvchilarning muloqot, jamoada ishlash va tanqidiy fikrlash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodlarni o'rgangan. Tony Wagner — Harvard universitetida tadqiqot olib boradigan olim, u ta'lim tizimida 21-asr kompetensiyalarini rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratadi. U "The Global Achievement Gap" nomli kitobida, shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyat uchun zarur bo'lgan transversal kompetensiyalarni (masalan, tanqidiy fikrlash, muloqot, jamoada ishlash) qanday rivojlantirish mumkinligini o'rganadi.

O'zbek olimlari va ta'lim sohasidagi mutaxassislar ham transversal kompetensiyalar va ta'limdagi yangi yondashuvlar bo'yicha bir qancha muhim asarlar yaratganlar. O'zbekistonlik olimlar ham ta'lim va pedagogikada transversal kompetensiyalar haqida o'z fikrlarini bildirgan va ilmiy ishlarda turli yondashuvlar, metodikalar va ko'nikmalarni o'rganishgan.

O'zbekistonlik olim Muhammadjon Abdullayev pedagogika sohasida keng tanilgan bo'lib, "Pedagogik texnologiyalar" kitobi muallifidir. U o'z kitobida ta'lim tizimida transversal kompetensiyalarni rivojlantirish uchun pedagogik texnologiyalarni qo'llashni ta'kidlaydi. Uning fikricha, zamonaviy ta'limda talabalarda nafaqat akademik bilim, balki ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va jamoada ishlash kabi transversal kompetensiyalarni shakllantirish zarur.

U "O'quvchilarni faqat bilim berish orqali emas, balki ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, muammolarni hal qilish va jamoada samarali ishlashga o'rgatishimiz kerak,"- degan fikrlarni ilgari suradi.

Pedagog olim Ilxom Tursunov "Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish" kitobida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali transversal kompetensiyalarni, jumladan, kommunikatsiya, hamkorlik va axborot bilan ishlashni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlarni tahlil qiladi. Kitobda shu texnologiyalarning ta'lim tizimidagi roli va ular orqali transversal ko'nikmalarni o'rgatishning usullari ko'rsatilgan. Ilxom Tursunov axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limda transversal kompetensiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi. U, texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali talabalarda kommunikatsiya, axborot bilan ishlash va o'zini anglash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u beradi. "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari nafaqat o'quv materiallarini taqdim etish, balki o'quvchilarning kommunikatsiya va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham katta ahamiyatga ega," -deb ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL. Transversal kompetensiyalar yetakchilik, muomala, muammolarni hal qilish qobiliyati, ijodkorlik va jamoada ishlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun kompetensiya harakatni, ya'ni qanday harakat qilishni bilish va olingan bilimlardan foydalanish ya'ni to'plangan bilimlarni ma'lum bir kontekstga o'tkazish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu esa hozirgi pedagogik ta'limni va pedagogning hozirgi profilini o'zgartirish kerak degan xulosani ham beradi, o'qituvchi mutaxassis, maslahatchi, vositachi, moderator bo'lib, ushbu jarayonda talabalarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'qituvchi guruhga haqiqiy dunyoni olib kirish, muammolarni hal qilishga qaratilgan o'quv vaziyatlarini loyihalash, hamkorlikda o'rganish, yangi texnologiyalar va baholash shakllaridan foydalanish hamda didaktik jarayonni talaba va o'quv jarayoniga yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ta'lim ham o'qituvchining roli kabi yangi talablarga javoban o'zgaradi. O'qituvchi pedagogik faoliyat subyekti sifatida pedagogik faoliyat jarayonida ko'plab funksiyalarni bajaradi. Ushbu funksiyalarni bajarishdagi muvaffaqiyat o'qituvchining shaxsiyati, uning kasbiy sifatleri bilan belgilanadi. O'qituvchining ideal modeli - birinchidan, o'qituvchi ega bo'lishi kerak bo'lgan shaxsiy sifatlar; ikkinchidan, o'qituvchining funksiyalarini bajarishi uchun bilim, ko'nikma va malakalardir. Hozirgi vaqtda o'qituvchilar rag'batlantiruvchi rolni o'z zimmlariga olishlari, o'quv jarayonining natijalarini tahlil qilishlari va

talabalarga o'rganishlari uchun zarur ko'nikmalarni egallashga yordam berishlari kerak. Transversal ko'nikmalar har bir ish uchun qimmatli qobiliyatdir va ko'pincha muvaffaqiyatni belgilaydi. Bular turli rollarda, sohalarda va kasblarda qo'llanilishi va ishlatilishi mumkin bo'lgan ko'p maqsadli ko'nikmalardir. Nima uchun bunday ko'nikmalar muhim? Yuqori ixtisoslashgan ko'nikmalar raqobatbardosh ustunlikni o'rnatish va tashkilot ichidagi muayyan rolda muvaffaqiyatni ta'minlash uchun muhim bo'lishi mumkin bo'lsa-da, transversal ko'nikmalar insonning uzoq muddatda doimo talabga ega bo'lishini ta'minlaydigan qobiliyatlardir.

Transversal ko'nikmalarni qanday shakllantirish mumkin?

Har bir inson transversal ko'nikmalarga ega va ular hayot davomida, erta bolalik va maktabdan universitetgacha, shuningdek, boshqa ta'lim turlari orqali, o'qish, ijtimoiy faoliyat, kasbiy faoliyat va umuman yashash orqali erishiladi.

Transversal ko'nikmalar ro'yxati juda katta bo'lsa ham, ularni odatda beshta asosiy toifaga guruhlash mumkin:

1. Shaxslararo muloqot ko'nikmalari: ular atrofdagilarga ijobiy munosabatda bo'lish, ular bilan muloqot qilish, ularga ta'sir qilish va ilhomlantirish imkonini beruvchi ko'nikmalarni nazarda tutadi. Bunga ba'zi misollar: boshqaruvchilik, liderlik va yetakchilik, murabbiylik ko'nikmalari, tinglash qobiliyatlari, hamkorlikda ishlash qobiliyatlari, o'zini-o'zi namoyon eta olish qobiliyati.

2. Analitik ko'nikmalar: muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish, shuningdek, muammolarga ijodiy, innovatsion va amaliy yechimlarni taklif qilish imkonini beradigan intellektual yoxud kognitiv qobiliyatlarni anglatadi. Ba'zi misollar: qaror qabul qilish uchun ma'lumot to'plash, tadqiqot qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatlari, sharhlash, ijodkorlik, xavflarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish.

3. Texnik ko'nikmalar - muayyan vazifalarni bajarish uchun zarur bo'lgan qobiliyat va bilim. Bularga amaliy, to'g'ridan-to'g'ri ko'nikmalar kiradi, masalan, kompyuterning ishlashini mukammal bilish, maxsus mashinalar, dasturiy ta'minot, texnik vositalardan foydalanish qobiliyati va biror narsani ishlab chiqish yoki ta'mirlash qobiliyati. Bir nechta misollar: dasturlash, HML kodlash, Flash, Photoshop, Illustrator dasturlarida ishlashni mukammal bilish.

4. Tashkiliy ko'nikmalar o'qituvchiga darslarga samarali tayyorgarlik ko'rish, ularni uyushqoqlik bilan o'tkazish, talabalarning samarali va maqsadli kognitiv faoliyatini ta'minlashdan iborat. Ba'zi misollar: ustuvorlik, vaqtni boshqarish, vazifalarni boshqarish, resurslarni boshqarish, loyihalar yoki resurslarni rejalashtirish va taqsimlash, ma'lumotlarni saralash, muvofiqlashtirish qobiliyatlari.

O'qituvchining tashkiliy faoliyati turli jihatlariga ega. Bu esa muhim ahamiyatga ega:

-ularning og'zaki faoliyati va pedagogik imidjini tashkil etish;

-talabalarning bilim faoliyatini tashkil etish va uni o'z vaqtida nazorat qilish, baholash va hisobga olish.

5. Shaxsiy xususiyatlar: bolalarni yaxshi ko'rish, ularni sevish, mehnatsevarlik, jamoat ishlarida faollik va boshqalar. Ba'zi misollar: halollik, ishonchlilik, aniqlik, mehnatsevarlik, qaror qabul qilish qobiliyati.

Transversal ko'nikmalar odamning bilim olishi bilan parallel ravishda rivojlanadigan va hissiy aql bilan bog'liq bo'lgan qobiliyat va ko'nikmalar bo'lib, u boshqalardan shu bilim va malakasi bilan farq qiladi.

XULOSA VA MUNOZARA. Transversal ko'nikmalar to'plami faoliyatning bir sohasidan boshqasi bilan farq qilishi mumkin. Masalan, bo'lajak tarbiyachilar uchun o'z sohasidagi bilimlari bu uning kasbiy ko'nikmalari, chet tilidagi nutqi, axborot va raqamli texnologiyalardan foydalana olishi bu transversal ko'nikmalardir. Boshqa tomondan, raqamli texnologiya ko'nikmalari axborot sohasi xodimlari uchun kasbiy ko'nikma sifatida qaraladi, aksincha pedagoglar uchun muhim transversal ko'nikmalardir. Transversal kompetensiyalar tez moslashish va faoliyatning bir sohasidan ikkinchisiga o'tish qobiliyati bilan ajralib turadi, shuningdek, mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda oliy ta'limning asosiy maqsadi nafaqat jamiyatni mutaxassislar bilan ta'minlash, balki jamiyatning barcha ehtiyojlarini qondirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish, mehnat bozorida moslashuvchanlik va ijodkorlikni yaratish, jamoada ishlash va mustaqil ravishda qarorlar qabul qilishni fuqarolik va kasbiy mahorati orqali hal eta oladigan madaniyatlararo bilimlarga ega mutaxassislar tayyorlashdir.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, transversal kompetensiya – bu rivojlanayotgan jamiyatdagi ta'lim va fanning ko'plab sohalarini qamrab oladigan, kelajak avlodning o'z maqsadiga erishishi uchun to'g'ri va samarali zarur yo'l deb hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda har bir kishi XXI asr ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

ADABIYOTLAR

1. N.M.Quchqorova. Pedagogik kasbiy kompetentligi va kreativlik. Darslik.

“Bookmany print.” Toshkent 2022.

2. R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova, K.O. Matnazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov Umumiy pedagogika. Darslik. “Fan va texnologiya” nashriyoti. 2018

WWW.HUMOSCIENCE.COM

3. Xudayqulov X.J., Boboqulova D.M. Umumiy pedagogika. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Innovatsiya ziyo” 2021.
4. H.T.Omonov, M.B.Xattabov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. “Iqtisod moliya.” O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2016.
5. M.U. Atamuratov, F.A.Primova., Oliy ta’lim tizimida ma’naviy-ma’rifiy ishlarni samaradorligini oshirish tamoyillari. Monografiya. Toshkent 2018.